

JOÃO PEDRO FIGUEIREDO DO VALLE

MICROPLÁSTICOS: INDÚSTRIA, HIDROSFERA E SAÚDE HUMANA

ARTIGO CIENTÍFICO DE REVISÃO

Trabalho autoral independente apresentado como produção acadêmica.

**BELO HORIZONTE
2024**

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o papel da indústria do plástico na cadeia de produção e de consumo e os efeitos dos microplásticos na hidrosfera, bem como suas consequências para os ecossistemas aquáticos e a saúde humana. Destaca-se a importância do resgate histórico da origem do plástico, evidenciando o processo de industrialização, de descarte e dispersão desses materiais, além das implicações relacionadas à saúde da vida marinha e humana. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa para traçar os caminhos da industrialização do plástico, o que ocorre nos dias de hoje e as possíveis soluções tecnológicas e regulatórias para o futuro. Os achados convergem para a necessidade de reduzir fontes primárias e secundárias de microplásticos, aprimorar monitoramento e gestão de resíduos e fortalecer políticas públicas, dada a amplitude do problema ambiental e sanitário em escala global. A produção e a circulação de conhecimento, aliadas ao debate público qualificado, constituem condições necessárias para orientar ações de mitigação e educação ambiental, em benefício do planeta e da continuidade da vida humana.

Palavras-chave: microplástico; indústria do plástico; hidrosfera; saúde humana; poluição.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the plastic industry in the production and consumption chain and the effects of microplastics on the hydrosphere, as well as their consequences for aquatic ecosystems and human health. It highlights the importance of a historical overview of the origins of plastics, detailing the processes of industrialization, disposal, and dispersal of these materials, in addition to their implications for the health of marine and humans life. To this end, a narrative literature review was conducted to trace the pathways of plastic industrialization, current dynamics, and potential technological and regulatory solutions for the future. The findings converge on the need to reduce primary and secondary sources of microplastics, enhance monitoring and waste management, and strengthen public policies, given the scope of this environmental and public-health challenge on a global scale. The production and circulation of knowledge, combined with qualified public debate, are necessary conditions to guide mitigation actions and environmental education, for the benefit of the planet and the continuity of human life.

Keywords: microplastic; plastic industry; hydrosphere; human health; pollution.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. O QUE É PLÁSTICO	2
2.1 História do plástico.....	2
2.2 Processo de industrialização do plástico	4
2.3 O acúmulo da produção de descartáveis no planeta.....	6
3. A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO E O DESCARTE/PERDA DO MICROPLÁSTICO	8
3.1 Microplástico no ambiente marinho	8
3.2 Impactos do microplástico na saúde dos seres humanos	11
3.3 Microplástico, uma preocupação global.....	13
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Esquema do processo de extrusão (plástico).....	6
Figura 2 – Equipamento de moldagem por injeção (visão esquemática).	6

1. INTRODUÇÃO

O plástico é considerado um material revolucionário na sociedade contemporânea, inicialmente desenvolvido a base de celulose produzida a partir de madeira ou palha. Após a Primeira Guerra Mundial, a produção de polímeros sintéticos se intensificou, e o plástico substituiu materiais raros e de difícil acesso, como a borracha, então amplamente utilizada pela sociedade. O uso do plástico se popularizou cada vez mais na contemporaneidade, passando a ser mais estudado e modernizado. Deste modo, Rodrigues (2019) enfatiza que a produção de plástico tornou-se absoluta mundialmente, ultrapassando 265 milhões de toneladas produzidas por ano.

O plástico nos oceanos é uma das principais questões ambientais na atualidade. Para entender a gravidade do problema, estima-se que, em 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes (em volume/biomassa), segundo o levantamento apresentado no portal Boa Vontade (seção Ecologia) por Rodrigues (2019). No entanto, a poluição decorrente dos plásticos vai além do que se pode enxergar a olho nu, há partículas quase invisíveis denominadas microplásticos. Essas substâncias diminutas são consideradas as principais autoras da poluição dos oceanos. Os microplásticos são extremamente prejudiciais ao ambiente, à vida marinha e aos seres humanos.

O microplástico, portanto, é um dos maiores agentes da poluição oceânica, chegando aos mares, principalmente, pelo descarte incorreto de resíduos domésticos e industriais. Além disso, há perda de pellets (matéria-prima dos plásticos) durante o transporte marítimo, como indica Rodrigues (2019). Ademais, os microplásticos já foram encontrados junto aos fitoplâncton - conjunto de microorganismos que vivem flutuando na superfície de ambientes aquáticos - os quais são responsáveis por mais de 50% do oxigênio do planeta Terra e por fornecer nutrientes para os seres marinhos. Segundo o Portal Aprendiz do Uol (2010), há indícios de que os oceanos já perderam cerca de 40% de seu plâncton

e que “os microrganismos ‘vegetais’ constituem perto de metade da matéria orgânica do planeta”, (PORTAL APRENDIZ, 2010). Assim, é possível afirmar que os microplásticos prejudicam gravemente o ecossistema e a saúde humana.

Deste modo, a pergunta que orientou esta pesquisa consiste em: como a indústria do plástico interfere na produção de microplásticos, a partir do descarte indevido na hidrosfera do planeta? Para respondê-la, foi realizada uma análise contemplando a história do plástico, a indústria deste setor, as perdas desse material e os impactos do microplástico no corpo humano e no ambiente em que vivemos.

Foram estruturados três capítulos com os seguintes focos: (i) examinar a história do plástico e seu processo de industrialização atrelado ao acúmulo da produção de descartáveis espalhados pelo planeta; (ii) avaliar as consequências da atuação da indústria do plástico e o descarte do microplástico no ambiente marinho e os impactos na saúde humana; (iii) analisar os caminhos atuais e o microplástico como uma preocupação global. Posto isto, foi utilizado o método de revisão narrativa baseado em pesquisa qualitativa.

2. O QUE É PLÁSTICO

2.1 História do plástico

A história do plástico pode ser traçada sobretudo a partir do século XX, todavia, é importante salientar os estudos que originaram o uso desse material. Em 1860, o britânico Alexander Parkes começou sua expedição estudando uma resina, o nitrato de celulose, com o objetivo de encontrar uma substância que pudesse substituir, principalmente, a borracha, matéria-prima de diversos artefatos da época, que estava ficando cada vez mais escasso. Essa substância foi denominada “Parkesina” e era utilizada em estado compacto, tendo como principais características a flexibilidade, resistência à água, cor opaca e facilidade de tingimento. No entanto, esse material despertou pouco interesse dos investidores devido ao custo de produção elevado. Ainda assim, Parkes conseguiu criar o antecessor do plástico, um dos materiais mais utilizados nos dias de hoje.

Em 1869, o tipógrafo americano John Wesley Hyatt, participava de um concurso de uma empresa que produzia bolas de bilhar, na qual ele trabalhava. O objetivo era que os funcionários encontrassem um substituto para o marfim, que na época estava se tornando muito caro e escasso. Hyatt trabalhou com um material à base de nitrocelulose e descobriu que esse material poderia formar uma película forte e flexível. A substância denominada celuloide é formada por uma mistura de fibra de algodão e ácido. Com esse aperfeiçoamento da celuloide, surgiu a primeira matéria-prima plástica artificial.

No entanto, um dos maiores desafios para se fabricar uma resina plástica é conseguir controlar as variações de calor e pressão durante a reação entre o ácido carbólico e o formaldeído. Desse modo, no início do século XX, Leo Hendrik Baekeland desenvolveu um dispositivo capaz de moderar essa variação, criando a primeira resina totalmente sintética, denominada baquelite. Tendo em vista o percurso histórico esboçado até aqui, é preciso destacar o que é o plástico e qual sua composição, para assim adentrarmos no tema central do microplástico.

Assim, de acordo com Salamoni, Gallon e Tontini (2016), o termo “plástico” se refere a um amplo conjunto de materiais sintéticos compostos por moléculas extensas, que são facilmente amolecidos por aquecimento, e assim modelados (os autores citaram Donato, 1972, nessa definição). Em conformidade, mencionam o teórico Bezerra (1981), que descreve os plásticos como partículas formadas por macromoléculas. Salamoni, Gallon e Tontini (2016) destacam que:

Os plásticos são divididos em duas categorias: termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos podem ser aquecidos, conformados, resfriados, novamente aquecidos e conformados sem a perda significativa de suas propriedades físicas, sendo passíveis de serem solubilizados com solventes específicos. O polietileno e o polipropileno são exemplos de termoplásticos. Os termofixos, por sua vez, são insolúveis e infusíveis e representam 20% do total de plásticos consumidos no Brasil. As resinas de poliuretanos (PU) e o copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA) são os representantes dos termofixos mais conhecidos.(SALAMONI; GALLON; TONTINI, 2016, p. 2-3).

Dessa forma, Oliveira (2017) acrescenta que os plásticos podem ser caracterizados conforme suas propriedades térmicas e sua alta maleabilidade. Pode-se afirmar que essa propriedade torna o plástico um material de fácil modelagem sob calor ou pressão, transformando-os em polímeros resistentes,

leves e de longa duração. Os plásticos podem ser classificados de acordo com o tamanho: macrolásticos, mesoplásticos, microlásticos e nanoplásticos, em ordem decrescente. Nessa escala, destacam-se os microlásticos que serão abordados nos próximos capítulos.

Em síntese, Rodrigues (2019) destaca que a grande demanda por materiais plásticos está associada ao baixo preço, à alta durabilidade e à resistência a produtos químicos. Desse modo, os produtos feitos com esses polímeros geram muitos resíduos que nem sempre são reciclados ou reutilizados, sendo disseminados direta ou indiretamente no meio ambiente causando diversos danos ao Planeta e aos seres vivos. Portanto, as atividades humanas e industriais são consideradas de alto impacto, pois constituem as principais fontes de entrada desse material no meio ambiente.

2.2 Processo de industrialização do plástico

Com o passar do tempo as exigências da humanidade em relação ao uso dos plásticos só aumentaram, a ponto de os produtos descartáveis tornarem-se imprescindíveis na vida das pessoas, resultando na predominância desse material na composição do lixo gerado.

Com base em pesquisa de Schlickmann (2018), a indústria termoplástica brasileira teve sua consolidação a partir dos anos 1970. Consequentemente, a indústria de plásticos vem crescendo continuamente sustentada pela oferta das matérias primas. O estado de Santa Catarina, por exemplo, é responsável por abrigar uma das maiores empresas de plásticos do Brasil.

De acordo com o Sindicato da Indústria de Material Plástico no Estado de Santa Catarina (SIMPESC, 2000), a indústria de transformação de produtos plásticos do estado compõe um total de 226 empresas, das quais 199 atuam na transformação de resinas termoplásticas e 23 são convertedoras. Outras 4 operam em setores distintos, mas verticalizam sua produção de embalagens e insumos plásticos.

À vista disso, Schlickmann (2018) destaca algumas etapas para a fabricação do plástico que ocorre através de uma reação química chamado polimerização, porém o processo é longo e detalhado:

Etapa 1: de acordo com o tipo de material utilizado e a prioridade de entrega, utiliza-se um cartão de prioridade para programar a máquina extrusora - equipamento que tem como objetivo resfriar o plástico. O plano de extrusão do filme verifica as matérias-primas utilizadas na produção. Caso alguma não esteja disponível, analisa-se a possibilidade de utilizar insumos semelhantes para a produção e, se necessário, solicita-se a sua aquisição, fornecendo dados sobre o tipo e a porcentagem da mistura utilizada.

Etapa 2: as matérias-primas são armazenadas e misturadas (pellets e aditivos) para posterior fusão e extrusão. A matéria-prima principal, o polietileno (de natureza oleosa), é misturada aos pigmentos, cuja função é fornecer ao produto a cor desejada.

Etapa 3: ao sair do moedor a mistura é derretida e lançada em um jato de ar, formando um balão, um plástico tubular sem emendas. Durante o processo de extrusão, o material é empurrado através de orifícios ou moldes para adquirir uma determinada forma.

Durante a extrusão e injeção, há perdas de pellets (matéria-prima primária) na alimentação e no transporte, além da geração de rebarbas e partículas finas por abrasão (desgaste da rosca, bico e canais de fluxo). Essas vias constituem fontes diretas de microplásticos primários (pellets/fios/fibras) e de fragmentos secundários oriundos do acabamento industrial e do manuseio logístico.

Assim, cabe exemplificar esse processo por meio das imagens a seguir:

Figura 1 – Esquema do processo de extrusão (plástico).

Fonte: MdeVicente. Extrusora.svg (2014), CC0, via Wikimedia Commons.

Figura 2 – Equipamento de moldagem por injeção (visão esquemática).

Fonte: ROCKEY, Brendan. *Injection moulding*, 2009. CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Adaptado pelo autor.

2.3 O acúmulo da produção de descartáveis no planeta

Oliveira (2017) corrobora que a estimativa da “quantidade total global de resíduos sólidos (RS) em geral, produzidos no mundo anualmente, é cerca de 7 a 10 mil milhões (isto é, bilhões) de toneladas, sendo os resíduos sólidos urbanos

responsáveis por aproximadamente 2 mil milhões dessa produção por ano, conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), em 2015” (OLIVEIRA, 2017, p. 1).

A maior parte dos poluentes presentes no meio ambiente acaba chegando aos mares e oceanos, seja carregada pelo vento, seja pelo descarte inadequado de resíduos, entre outros fatores. Com o tempo, água, sol, vento e microorganismos degradam esses resíduos até convertê-los em partículas diminutas (menos de 5 mm), amplamente conhecidas como microplásticos. Diferentes materiais sintéticos menores que 5 mm são considerados microplásticos e se classificam em: (i) primários: manufaturados nesse tamanho (pellets, microesferas, fibras sintéticas liberadas na lavagem de têxteis); e (ii) secundários: fragmentos resultantes da degradação ou abrasão de itens maiores (por exemplo, garrafas PET, sacolas, redes), em ambientes marinhos, dulcícolas ou terrestres.

Segundo Oliveira (2017), os pellets são considerados a "matéria prima" do plástico, integrando assim o grupo dos microplásticos primários. Conforme Olivatto, Carreira e Tornisielo (2018, p.8), “esse material atinge o meio ambiente por meio do descarte inadequado de etapas de processos industriais e também por meio da perda acidental durante o seu transporte”. Além disso, microplásticos primários são gerados pelo descarte incorreto de produtos de setores como o têxtil, o higiênico e o de cosméticos

Já os microplásticos secundários são aqueles que, sob influência de intempéries, fragmentam-se em porções menores. Nesse processo, podem sofrer alterações em suas propriedades físicas e químicas – tornam-se mais frágeis e se fragmentam mais rapidamente – resultando em elementos como fibras de plástico.

Estudos recentes confirmam que os microplásticos estão presentes em praticamente todos os ecossistemas. Amostras de água doce, solos e até do ar contêm partículas plásticas microscópicas (ALLEN et al., 2019; BERGMANN et al., 2019; CABRERA et al., 2022). Por exemplo, análises em regiões remotas dos Alpes e dos Andes encontraram microfibras transportadas pelo vento,

demonstrando que a dispersão dessas partículas não se limita às áreas urbanizadas.

É possível encontrar microplásticos em diversos lugares como no ambiente marinho, no ar atmosférico, e também em alimentos e bebidas de consumo humano. Segundo Olivatto, Carreira e Tornisielo (2018, p. 11):

Os ventos e correntes oceânicas e turbulência causada pelo tráfego de embarcações, esses resíduos, de baixa densidade, podem ser transportados para longas distâncias e atingir até áreas remotas, distantes de possíveis ações antrópicas. (OLIVATTO; CARREIRA; TORNISIELO, 2018, p. 11).

Ou seja, por serem muito pequenos e leves, os microplásticos espalham-se para regiões distantes. Isso indica que nenhuma parte do globo está livre da contaminação por microplástico, o que amplia a preocupação quanto aos impactos ambientais.

3. A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO E O DESCARTE/PERDA DO MICROPLÁSTICO

3.1 Microplástico no ambiente marinho

Olivatto, Carreira e Tornisielo (2018) afirmam que, no meio marinho, a emissão de microplásticos é influenciada por diversos fatores. Entre eles, um dos mais preocupantes é a existência fontes de poluição que se localizam mais próximas dos oceanos, pois a turbulência causada pelos ventos, correntes oceânicas e tráfego de navios impulsiona partículas de baixa densidade que podem ser transportadas para grandes zonas e atingir áreas remotas, longe de atividades humanas. O acúmulo de resíduos plásticos em certas partes do oceano ocorre em virtude dos movimentos fortes e giratórios das principais correntes oceânicas. De acordo com Lebreton et al. (2018), a Great Pacific Garbage Patch (Grande Porção de Lixo do Pacífico) concentra cerca de 1,8 trilhão de partículas de plástico, ocupando aproximadamente 1,6 milhão de km², com microplásticos representando 94 % das partículas e 8 % da massa total.

Atualmente, uma das maiores preocupações no ambiente marinho é a contaminação por microplásticos. Essa apreensão se dá, sobretudo, à rápida

dispersão dessas partículas e à alta resistência que apresentam à decomposição, como atesta Pereira (2014). Por conseguinte, é possível encontrar microplásticos em diferentes níveis do ecossistema aquático. Olivatto, Carreira e Tornisielo (2018) relatam que os plásticos de baixa densidade existem, principalmente, na superfície da água em função de sua flutuabilidade, ao passo que os de alta densidade são encontrados nas camadas mais profundas.

Dessa maneira, vale ressaltar que quanto mais tempo as partículas permanecem no ecossistema, maior é a densidade que elas adquirem. Isso ocorre porque essas partículas formam comunidades biológicas altamente organizadas em sua superfície, nas quais bactérias se estruturam e coordenam, favorecendo o acúmulo desses resíduos no ambiente, como apontam Olivatto, Carreira e Tornisielo (2018).

Os autores também destacam que os microplásticos mais densos encontrados no ambiente marinho permanecem em uma condição de baixa temperatura com privação de luz. Nesse contexto, esses resíduos tornam-se ainda mais resistentes ao principal mecanismo de decomposição do plástico, a chamada degradação foto-oxidativa, que reduz o peso molecular do polímero. Do mesmo modo, tal mecanismo ocorre em outros ambientes, como o terrestre, no qual se alojam resíduos de microplásticos, tornando esse processo "um indicador geológico potencial no Antropoceno", (OLIVATTO; CARREIRA; TORNISIELO, 2018, p. 1978).

Ademais, há uma grande preocupação com o fato de a quantidade de microplásticos nos oceanos estar se tornando comparável à do plâncton. Nesse cenário, logo abaixo da superfície do oceano existe um mundo onde minúsculas criaturas chamadas plâncton nadam em um espesso "mar de plástico". O plâncton é crucialmente importante para os ecossistemas marinhos: o fitoplâncton assegura a disponibilidade de oxigênio e nutrientes, enquanto a outra classe denominada de zooplâncton desempenha um papel na decomposição da matéria orgânica. No entanto, todos esses organismos compõem a base da cadeia alimentar aquática: alimentam-se uns dos outros e servem de alimento para níveis tróficos superiores.

À vista disso, os fragmentos de microplásticos têm sido encontrados em abundância no conteúdo estomacal de organismos da biota marinha, dado que muitas vezes eles são confundidos com alimento e, assim, ingeridos. Olivatto, Carreira e Tornisielo (2018, p.1979) destacam que:

Os microplásticos podem ser facilmente ingeridos por organismos aquáticos desde os níveis tróficos inferiores, o que apresenta riscos físicos já comprovados para esses organismos como a obstrução do trato digestivo, de acordo com a relação do tamanho da partícula e tamanho do animal.

Esse fator causa estresse e alterações hormonais, afetando as taxas de reprodução e crescimento, além de provocar desnutrição nessas populações.

Dessa forma, segundo Oliveira (2017, p. 8–9), “inúmeras pesquisas atestam que uma das mais importantes causas de mortalidade de diferentes espécies de organismos marinhos (vertebrados e invertebrados) é a ingestão de fragmentos plásticos”. Estudos indicam que 90% das aves marinhas apresentam resíduos plásticos em sua estrutura física, e a maioria dos vertebrados marinhos está exposta e ingere plástico diariamente (OLIVEIRA, 2017).

Além do contexto marinho, é importante que haja fiscalização e estudos que identifiquem os riscos dos microplásticos em ambientes de água doce, incluindo as interações dessas partículas com poluentes tóxicos. Estudos sobre o destino dos resíduos plásticos em ecossistemas dulcícolas (água doce) evidenciam que as estações de tratamento não filtram esses micro resíduos plásticos adequadamente. Oliveira (2017) aponta que esses fatores contribuem para a difusão dos microplásticos nesses ambientes.

Ademais, Pereira (2014) afirma ser necessário expandir as pesquisas sobre os impactos do microplástico no Brasil. Os estudos sobre as fontes e emissões de microplásticos ainda são muito recentes, concentrando-se na região costeira do país, pois os experimentos realizados nessa área – com amostras de sedimentos arenosos – já sinalizaram problemas. A autora constata, ainda, que foram identificados quatorze portos de importação e exportação com movimentação significativa de pellets plásticos, espalhados por dez estados brasileiros, sendo que treze desses portos localizam-se na zona costeira do país. De acordo com um levantamento feito entre 2011 e 2013, o Brasil realizou, em média, mais de um

milhão e quatrocentos mil (1.400.000) importações de microplástico e mais de um milhão e duzentos mil (1.200.000) exportações do mesmo material nesse período.

Dessarte, Pereira (2014) conclui que “quanto mais nós precisamos ter nossas ‘necessidades’ supridas, mais a indústria dos plásticos precisa produzir, portanto maior será a movimentação de pellets ao longo da cadeia produtiva e logística”, (PEREIRA, 2014, p.128).

Os grandes giros subtropicais funcionam como zonas de convergência de detritos flutuantes, formando “manchas” oceânicas onde microplásticos se acumulam em enorme quantidade. Na Great Pacific Garbage Patch, estimativas de campanhas realizadas em 2015–2016 indicam uma área de cerca de 1,6 milhão km² contendo ~1,8 trilhão de partículas e ~79 mil toneladas de plásticos. Em termos numéricos, os microplásticos representam ~94% das partículas, embora somem apenas ~8% da massa, esta última majoritariamente composta por macro e megaplásticos (por exemplo, redes de pesca) (LEBRETON et al., 2018, p. 1).

3.2 Impactos do microplástico na saúde dos seres humanos

Embora seja um tema de pesquisa ainda novo, há indícios de que os microplásticos causem prejuízos à saúde humana. Pesquisas recentes indicam que, quando inalados, microplásticos podem ser responsáveis por doenças respiratórias e cardiovasculares e, em casos extremos, levar ao desenvolvimento de câncer pulmonar (OLIVATTO; CARREIRA; TORNISIELO, 2018; PRATA, 2018).

Devido à onipresença dos microplásticos no ambiente, alimentos e bebidas que consumimos também podem estar contaminados por essas partículas. Um estudo conduzido por Schymanski et al. (2018) demonstrou, por meio de microespectroscopia Raman, que partículas plásticas migram de embalagens para a água mineral. Esse achado evidencia que a água potável pode ser fonte direta de ingestão de microplásticos – águas de torneira e engarrafadas já apresentam contaminação por esses polímeros.

Existem dois tipos de substâncias tóxicas associadas aos microplásticos. O primeiro inclui aditivos plásticos – compostos adicionados ao polímero para lhe

conferir determinadas propriedades, como ftalatos e bisfenol A – que são desreguladores endócrinos conhecidos capazes de interferir no sistema hormonal. O segundo refere-se a poluentes adsorvidos pelos microplásticos no ambiente, incluindo metais pesados e poluentes orgânicos persistentes (POPs), os quais podem ser carregados para o interior de organismos junto com as partículas.

Um estudo coordenado pela Agência Ambiental da Áustria e pela Universidade Médica de Viena, apontou que oito voluntários de diversos países tiveram suas fezes com diferentes quantidades de microplástico detectadas. Esse estudo constatou partículas plásticas em amostras de fezes de todos os voluntários, confirmando que essas partículas estão presentes em todos os níveis da cadeia alimentar humana. O trabalho sugere que os microplásticos ingeridos são excretados pelo organismo, embora ainda não se saiba o tempo exato que permanecem no trato digestivo.

Existem dois fenômenos que colaboram para a propagação dessas substâncias tóxicas, a biomagnificação e a bioacumulação. A biomagnificação é o termo utilizado para explicar o acúmulo progressivo de substâncias ao longo da teia alimentar – à medida que se sobe nos níveis tróficos, os predadores de topo apresentam concentrações maiores dessas substâncias em comparação às presas. Já a bioacumulação refere-se ao processo pelo qual um organismo absorve substâncias químicas. Isso pode ocorrer de duas formas: diretamente, pela incorporação de elementos do meio ambiente (água, solo, sedimentos), ou indiretamente, pela ingestão de alimentos contaminados. Os dois mecanismos podem ocorrer simultaneamente, sobretudo em ambientes aquáticos.

A principal diferença entre a biomagnificação e bioacumulação reside no local onde ocorre: a primeira se dá em nível trófico, manifestando-se em diferentes níveis da teia alimentar, ao passo que a segunda ocorre no interior de um organismo. Em ambos os processos o ser humano acaba envolvido, já que se encontra no topo da teia alimentar e, conseqüentemente, absorve esses compostos químicos.

Pesquisas recentes detectaram microplásticos dentro do corpo humano, aumentando a preocupação com a saúde. Um estudo clínico identificou micro e nanoplásticos em placas de aterosclerose das artérias carótidas, associando-os a maior risco de desfechos cardiovasculares (infarto, AVC ou morte) (MARFELLA et al., 2024). A cobertura jornalística de Maraccini(2024) resumiu esses achados. Outro trabalho analisou tecidos de cadáveres e confirmou microplásticos em órgãos vitais — incluindo cérebro, rins e fígado — com predomínio de polietileno nos tecidos cerebrais e concentrações mais altas no cérebro do que no fígado ou rim (CAMPEN et al., 2024).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) compilou as evidências disponíveis e considera os microplásticos um tema de preocupação emergente, recomendando vigilância, métodos padronizados de medição e pesquisas adicionais sobre exposição e efeitos à saúde, conforme o relatório *Microplastics in Drinking-water* (WHO, 2019). Esse documento enfatiza lacunas metodológicas (relativas a tamanhos/formatos das partículas, tipos de polímeros, aditivos, contaminantes adsorvidos) e orienta o controle das fontes poluidoras e dos efluentes como medidas imediatas de proteção. Evidências recentes como a detecção de partículas em tecidos humanos reforçam a necessidade de investigação, ainda que a simples presença dessas partículas não estabeleça causalidade. Por esse motivo, a OMS mantém a recomendação de monitoramento e pesquisa contínua sobre o tema (WHO, 2019; MARACCINI, 2024).

3.3 Microplástico, uma preocupação global

Sendo um tópico de pesquisa relativamente novo, os microplásticos só ganharam força neste século, tornando-se mais proeminentes nos últimos anos. Embora se saiba que existam microplásticos no oceano desde a década de 1970, foi só em 2004 que Richard Thompson, professor de biologia marinha da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, introduziu o termo “microplastic” na literatura científica. Até o momento, a maioria dos estudos concentra-se no ambiente marinho e na biota oceânica. Afinal, os oceanos funcionam como depósito final da poluição gerada em terra – recebem as águas de rios, córregos e esgotos, acumulando grande parte dos microplásticos originados nos continentes.

Em 2019, instituições europeias e brasileiras (CONFAP, FAPESP e UE) lançaram um edital que distribuiu 10,5 milhões de euros em 2020 para pesquisas sobre a distribuição e impacto dos microplásticos no ambiente marinho, bem como sobre as fontes desse poluente.

A bióloga marinha Isabelle Schulz, do JPI Oceans e do Consórcio Alemão ressalta:

Os grandes desafios dos oceanos não podem ser resolvidos por um único país (...) é importante ter uma abordagem integrada para pesquisa e monitoramento dos microplásticos. Essa chamada conjunta promove a saúde e a produtividade de mares e oceanos e lida com as pressões dos impactos humanos e da mudança climática sobre esses ecossistemas (FAPESP, 2020, p.11).

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de ampliar cada vez mais o alcance das ações para combater os impactos do microplástico.

No âmbito político internacional, também houve avanços notáveis. Em 2 de março de 2022, durante a 5ª Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA-5.2), 175 países aprovaram a Resolução 5/14 (UNEP/EA.5/Res.14), que mandou a negociação de um instrumento internacional juridicamente vinculante para combater a poluição plástica ao longo de todo o ciclo de vida do material, com trabalhos previstos até 2024. Esse mandato é frequentemente descrito como o avanço multilateral ambiental mais significativo desde o Acordo de Paris, antecipando metas de redução na produção e no consumo, medidas de design, reutilização e economia circular, além de cooperação técnica e financeira entre as nações. No Brasil, iniciativas de fomento como os editais FAPESP–União Europeia–JPI Oceans–CONFAP (2019) financiaram pesquisas sobre microplásticos no ambiente marinho, abrangendo métodos analíticos, monitoramento e estratégias de mitigação. Esse conjunto de ações reforça que a hidrosfera é central na resposta global ao plástico, exigindo coordenação internacional e políticas baseadas em evidências.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea consome cada vez mais materiais plásticos e, conseqüentemente, gera mais microplásticos. Esse consumo exagerado se reflete em mais poluição dos mares, prejuízos à saúde e desgaste dos recursos naturais do planeta. Segundo Pereira (2014), com base em Bauman, a lógica consumista tende a transformar desejos em “necessidades” e privilegiar o aumento da produção, em detrimento de políticas de redução do consumo e desenvolvimento de produtos duráveis que atendam a necessidades reais.

Desse modo, é imprescindível implementar ações concretas pensando nas perspectivas futuras. Sabe-se que o uso excessivo de produtos descartáveis gera um aumento considerável da poluição mundial. Cerca de 95% dos resíduos encontrados nas praias brasileiras são plásticos — por exemplo, garrafas PET, canudos e cotonetes (TEIXEIRA, 2021). Considerado um dos maiores poluentes, o plástico pode levar cerca de 450 anos para se decompor na natureza (TEIXEIRA, 2021). Por ter preço muito baixo, o plástico acaba sendo muito mais consumido que outros materiais menos nocivos ao meio ambiente.

Dada a complexidade e a urgência do problema dos resíduos plásticos e microplásticos, faz-se necessário investir em diversas frentes. Antes de tudo, conscientizar a população para reduzir o uso excessivo de plásticos e promover educação ambiental que difunda informações e sensibilize a sociedade. Posto isto, a reciclagem e a valorização de rejeitos podem reduzir impactos ambientais e emissões — combinadas à educação ambiental e à redução do consumo. Ainda que a reciclagem seja o caminho preferencial, sua implementação envolve desafios logísticos incluindo segregação na origem, identificação de materiais e limpeza.

Portanto, bioplásticos de base renovável — e, quando aplicáveis, biodegradáveis — podem compor o portfólio de soluções, sem constituir solução única; é uma agenda de longo prazo, que demanda tempo e investimentos para produzir resultados significativos. Sendo assim, posturas conscientes — como reutilizar materiais e descartá-los corretamente — podem melhorar a relação entre

sociedade e natureza. Além disso, iniciativas de valorização energética (por exemplo, conversão de resíduos em energia) podem dar destino útil ao plástico descartado.

A pergunta que orientou este estudo — sobre os impactos dos microplásticos na indústria do plástico na produção — revelou-se pertinente: evidenciou-se que a cadeia produtiva do plástico, aliada ao descarte inadequado, é a principal responsável pela presença massiva de microplásticos na hidrosfera. Logo, quaisquer soluções exigirão tanto mudanças industriais quanto comportamentais do consumidor.

Em síntese, os resultados e a literatura convergem para a necessidade de reduzir a entrada de plásticos no ambiente, aumentar a durabilidade dos produtos e aprimorar políticas de gestão e fiscalização, em consonância com as evidências acumuladas sobre geração, acúmulo e efeitos ambientais e à saúde (ALLEN et al., 2019; BERGMANN et al., 2019; LEBRETON et al., 2018; PRATA, 2018; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).

REFERÊNCIAS

ALLEN, S.; ALLEN, D.; PHOENIX, V. R.; LE ROUX, G.; JIMÉNEZ, P. D.; SIMONNEAU, A.; BINET, S.; GALOP, D. *Atmospheric transport and deposition of microplastics in a remote mountain catchment*. *Nature Geoscience*, v. 12, p. 339–344, 2019. DOI: 10.1038/s41561-019-0335-5. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41561-019-0335-5>. Acesso em: 9 nov. 2024.

BERGMANN, M.; MÜTZEL, S.; PRIMPKE, S.; TEKMAN, M. B.; TRACHSEL, J.; GERDTS, G. *White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic*. *Science Advances*, v. 5, n. 8, eaax1157, 2019. DOI: 10.1126/sciadv.aax1157. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aax1157>. Acesso em: 9 nov. 2024.

CABRERA, M.; MOULATLET, G. M.; VALENCIA, B. G.; MAISINCHO, L.; RODRÍGUEZ-BARROSO, R.; ALBENDÍN, G.; SAKALI, A.; LUCAS-SOLIS, O.; CONICELLI, B.; CAPPARELLI, M. V. *Microplastics in a tropical Andean glacier: A transportation process across the Amazon basin?* *Science of the Total Environment*, v. 805, art. 150334, 2022. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150334. Disponível em: https://www.appstate.edu/~perrylb/Courses/Peru/3140/Readings/Cabrera_etal_2022.pdf. Acesso em: 9 nov. 2024.

CAMPEN, M. et al. *Bioaccumulation of Microplastics in Decedent Human Brains* (preprint). 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11100893/>. Acesso em: 8 nov. 2024.

DEUTSCHE WELLE (DW). *Uma pessoa ingere até 120 mil partículas de microplástico por ano*. 5 jun. 2019. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/uma-pessoa-ingere-at%C3%A9-120-mil-part%C3%ADculas-de-micropl%C3%A1stico-por-ano/a-49076602>. Acesso em: 9 nov. 2024.

FARIAS, S. C. G. *Acúmulo de deposição de lixo em ambientes costeiros: a praia oceânica de Piratininga – Niterói – RJ*. *Geo UERJ*, v. 25, n. 2, p. 276–296, 2014.

DOI: 10.12957/geouerj.2014.9884. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/geouerj/article/view/9884>. Acesso em: 9 nov. 2024.

FENDALL, L. S.; SEWELL, M. A. *Contributing to marine pollution by washing your face: microplastics in facial cleansers*. *Marine Pollution Bulletin*, v. 58, n. 8, p. 1225–1228, 2009. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2009.04.025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.04.025>. Acesso em: 9 nov. 2024.

LEBRETON, L.; SLAT, B.; FERRARI, F.; et al. *Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic*. *Scientific Reports*, v. 8, art. 4666, 2018. DOI: 10.1038/s41598-018-22939-w. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w>. Acesso em: 9 nov. 2024.

MARACCINI, G. *Microplásticos encontrados nas artérias aumentam risco de infarto e AVC*. CNN Brasil, 7 mar. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/microplasticos-encontrados-nas-artérias-aumentam-risco-de-infarto-e-avc/>. Acesso em: 9 nov. 2024.

MARFELLA, R. et al. *Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events*. *New England Journal of Medicine*, v. 390, n. 10, p. 900–910, 2024. DOI: 10.1056/NEJMoa2309822. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2309822>. Acesso em: 8 nov. 2024.

MDEVICENTE. *Extrusora.svg*. 2014. Imagem (vetorial). Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extrusora.svg>. Acesso em: 12 nov. 2024.

OLIVEIRA, T. F. C. *Microplásticos: um programa de educação ambiental envolvendo diferentes grupos da sociedade*. 2017. Dissertação (Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água) — Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, Porto, 2017.

OLIVATTO, G. P.; CARREIRA, R.; TORNISIELO, V. L.; MONTAGNER, C. C. *Microplásticos: contaminantes de preocupação global no Antropoceno*. *Revista Virtual de Química*, v. 10, n. 6, p. 1968–1989, 2018. DOI: 10.21577/1984-

6835.20180116. Disponível em: http://rvq.s bq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=873. Acesso em: 9 nov. 2024.

PEREIRA, F. C. *Microplásticos no ambiente marinho: mapeamento de fontes e identificação de mecanismos de gestão para minimização da perda de pellets plásticos*. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências — Oceanografia) — Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

PESQUISA FAPESP. *A ameaça dos microplásticos*. Revista Pesquisa FAPESP, 8 jul. 2019. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/a-ameaca-dos-microplasticos/>. Acesso em: 9 nov. 2024.

PORTAL APRENDIZ. *Responsável por metade do oxigênio da Terra, plâncton dos oceanos cai 40%*. São Paulo, 29 jul. 2010. Disponível em: <https://portal.aprendiz.uol.com.br/content/responsavel-por-metade-do-oxigenio-da-terra-plancton-dos-oceanos-cai-40>. Acesso em: 9 nov. 2024.

PRATA, J. C. *Airborne microplastics: consequences to human health?* Environmental Pollution, v. 234, p. 115–126, 2018. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.11.043. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117321000>. Acesso em: 9 nov. 2024.

RODRIGUES, N. *Entenda o que é microplástico e seus impactos ambientais*. Boa Vontade (Portal Boa Vontade – seção Ecologia), 6 jun. 2019. Disponível em: <https://www.boavontade.com/pt/ecologia/entenda-o-que-e-microplastico-e-seus-impactos-ambientais>. Acesso em: 9 nov. 2024.

ROCKEY, Brendan. *Injection moulding*. 2009. Imagem. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Injection_moulding.png. Acesso em: 12 nov. 2024.

SALAMONI, F. L.; GALLON, A. V.; TONTINI, G. *Os impactos no meio ambiente na industrialização do plástico: um estudo de caso*. Anais do III SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2016, p. 1–11. Disponível em:

https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/474_Artigo%20SEGeT%20Plastico.pdf. Acesso em: 9 nov. 2024.

SCHLICKMANN, P. H. *A produção brasileira de embalagens plásticas inovadoras para a indústria de alimentos*. 2018. 210 f. Tese (Doutorado em Geografia) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/193370/PGCN0678-T.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2024.

SCHYMANSKI, D.; GOLDBECK, C.; HUMPF, H.-U.; FÜRST, P. *Analysis of microplastics in water by micro-Raman spectroscopy: release of plastic particles from different packaging into mineral water*. *Water Research*, v. 129, p. 154–162, 2018. DOI: 10.1016/j.watres.2017.11.011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.11.011>. Acesso em: 9 nov. 2024.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE SANTA CATARINA (SIMPESC). *Plástico SC: caracterização e desempenho da indústria de transformação de produtos plásticos do Estado de Santa Catarina*. Joinville, SC: SIMPESC, 2000. 30 p.

SWISSINFO. *Pesquisas mostram como os microplásticos poluem as águas suíças*. 19 ago. 2020. Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/por/estudantes-su%C3%AD%C3%A7os-procuram-por-micropl%C3%A1sticos-nos-alpes/46801368>. Acesso em: 9 nov. 2024.

TEIXEIRA, R. *Aprovado projeto que pune quem jogar lixo no mar*. Senado Notícias (Agência Senado), Brasília, 1 set. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/09/aprovado-projeto-que-pune-quem-jogar-lixo-no-mar>. Acesso em: 9 nov. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Microplastics in drinking-water*. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241516198>. Acesso em: 9 nov. 2024.

WWF BRASIL. *O Brasil é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico*. 4 mar. 2019. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico>. Acesso em: 9 nov. 2024.